

VIVENCIANDO UM ESTÁGIO NO ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Greiciane Marinho Paiva¹

Resumo: O estágio supervisionado é um período de suma importância para a licenciatura, pois permite aos futuros professores primeiras experiências na sua futura área de trabalho, permitindo assim um aprimoramento de suas habilidades e competências apreendidas durante a graduação. A instituição onde foi realizado o estágio foi da rede pública de ensino do estado, durante o período da manhã. Ocorreu entre as turmas do 1º e 2º anos do ensino médio, totalizando em média 31 alunos em cada sala, exceto as do 1º que continha cerca de 27 alunos. Durante esse intervalo, foram realizadas diversas atividades associadas à prática docente, como observações, e aulas expositivas, aplicações de projeto didático e fiscalização de aplicação de provas. O estágio desenvolveu-se durante os meses de Abril à Junho. Em conclusão, o presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vividas pela estagiária.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Prática docente. Ensino médio.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é um período de suma importância para a licenciatura, pois permite aos futuros professores primeiras experiências na sua futura área de trabalho, permitindo assim um aprimoramento de suas habilidades e competências apreendidas durante a graduação. A instituição onde foi realizado o estágio é da rede pública de ensino do estado, durante o período da manhã. Ocorreu entre as turmas do 1º e 2º anos do ensino médio, totalizando em média 31 alunos em cada sala, exceto as do 1º ano que continha cerca de 27 alunos.

A presente vivência prática teve como objetivo desenvolver atividades relacionadas à prática docente, em específico nas turmas do ensino médio. Tais atividades foram realizadas em diferentes etapas: período de observação, regência e aplicação de projeto didático, seguindo orientações do professor supervisor da cadeira de estágio.

Essa etapa foi de suma importância na vida acadêmica e pessoal da estagiária, pois superou suas expectativas, visto que foi a primeira vez em que a mesma teve contato em sala de aula com alunos do ensino médio em escola pública, sendo a

¹ Graduanda, ciências biológicas, greiciane.paiva@aluno.uece.br

mesma de seu período escolar e com seu mesmo professor da época, tornando ainda mais significativo. Além disso, foi uma etapa de grande aprendizado, e crescimento em sua carreira profissional.

A instituição em que o estágio foi realizado é de rede pública do estado, localizada no bairro vila manoel sátiro, próximo ao terminal do siqueira, o colégio contém aproximadamente nove salas de aula relativamente pequenas com ventiladores e quadros brancos, possui dois andares, quatro banheiros, sendo dois deles dos professores na sala dos mesmos, sala de academia que serve para espaços de reuniões com os pais, sala de informática, biblioteca, cantina, por fim sala da coordenação.

2. DESENVOLVIMENTO

Dentre as experiências vivenciadas no período de estágio, o presente trabalho foi elaborado da seguinte forma: Período de observação, Período de regência, Aplicação do projeto didático.

2.1 Período de observação

Durante o período de observação a estagiária analisou atentamente a metodologia de ensino do professor supervisor, e como os alunos se comportavam durante as aulas. Foi observado que o docente optou por uma abordagem tradicional. Apesar disso, os alunos pareciam gostar bastante, tinham uma relação muito boa com o mesmo.

No decorrer do ensino, os discentes extraíam todas suas dúvidas e ficavam cada vez mais interessados pelos conteúdos, a didática do professor era admirável, a maneira que ministrava suas aulas era perceptível um amor pelo ensino da Biologia, o que consequentemente tornava mais atrativo pros alunos assistirem sua aula, o lado negativo era que havia apenas cinquenta minutos, com exceção da turma do 1º ano que eram duas aulas consecutivas.

Ainda no período de observação alguns pontos tornaram-se marcantes para a estagiária, o fato de a escola em que a mesma estava atuando, um dia foi seu lar de aprendizado. E retornar aquele ambiente, agora como futura docente, foi bastante

significativo. Um outro fator impactante foi que entre os discentes, haviam meninas com faixa etária de 15 anos que já não moravam mais com pais e sim com namorados, além de outras garotas que estavam grávidas, umas com bebês de colo indo assistir aula, fato estes que possivelmente no futuro poderá gerar evasão escolar.

No que tange a gestão escolar, foi perceptível uma ótima comunicação entre os gestores e os professores, e com os demais funcionários, um ambiente agradável, além disso era tudo bem coordenado. O acompanhamento da gestão na organização do estágio foi essencial para a realização do mesmo.

2.2 Período de regência

No período de regência a aluna estagiária, optou pelo mesmo método de ensino do professor supervisor, no primeiro dia a discente ficou muito nervosa pois era a primeira vez depois de anos que estava vendo seu professor em sala de aula e desta vez como avaliador, o mesmo estava bem empolgado e orgulhoso pra assistir o ensino, o que deixou a docente em formação um pouco tensa. Mas no fim deu tudo certo, o docente deixou a futura professora bastante confortável, e fez comentários apenas quando a mesma finalizou a aula.

Em outros momentos de ensino, a estudante em formação sentiu-se mais familiarizada com os alunos, já não havia nervosismo, e então em um certo momento quando a mesma ministrou uma aula na turma do 1º ano B foi um pouco mais desafiador, havia uma aluna em específico que disse que não respeitava estagiária apenas professor, a futura professora optou por não levar adiante aquele comentário e fingir que não tinha escutado, mas após esse momento ocorreu tudo bem, porém a mesma sentia que os alunos não compreenderam bem o assunto pois era um tema relativamente difícil, mas o professor supervisor estava presente e auxiliou.

Nas turmas do segundo ano foi bem agradável, os alunos eram bem participativos e respeitadores, além disso o momento da estagiária lecionar foi tranquilo visto que a temática era sobre os sistemas do corpo humano em que a mesma gosta

bastante, e é um assunto que gera interesse nos discentes, o que tornou mais leve para transmitir aos alunos.

Nas últimas semanas perto das avaliações ocorreu a semana cultural, período este que no início foi bem difícil de ministrar aulas, pois os alunos ficavam ensaiando com instrumentos como tambor, berimbau, e ficava bastante alto. Durante momentos de atividade de classe quando finalizado, os alunos poderiam ser liberados para organizar trabalhos para a feira cultural, nisso a professora estagiária também auxiliava os discentes em algumas produções.

2.2 Aplicação do projeto didático

A aplicação do projeto didático ocorreu da seguinte forma: o professor supervisor realizou um planejamento com a estagiária para decidirem sobre o que desenvolver como plano e juntos decidiram que a futura professora fizesse algo relacionado ao tema “As fases do desenvolvimento embrionário”.

E assim a estudante em formação executou, a mesma realizou uma breve apresentação teórica sobre o tema abordado, logo após distribuiu massinhas de modelar para que os alunos pudessem reproduzir as fases do desenvolvimento embrionário de acordo com um modelo pronto que foi exposto pela mesma. Os discentes bateram foto com os celulares do modelo com a autorização do professor supervisor, e colocaram a mão na massa.

Por fim, gostaram bastante, os discentes comentaram que gostariam que tivesse mais aulas assim. Todos interagiram, até mesmo alguns que gostavam de ficar dormindo durante as aulas teóricas.

3 CONCLUSÃO

Diante ao exposto, o estágio que serviu como inspiração para o desenvolvimento do presente trabalho, teve grande importância para a formação acadêmica da estagiária, pois permitiu experiências únicas, a mesma aprendeu novas metodologias de ensino, a lidar com alunos de ensino médio, visto que foi seu primeiro contato em escola pública.

Por fim, ressalto que os estágios são essenciais na formação de licenciandos, pois proporcionam experiências práticas em que os futuros professores irão vivenciar posteriormente. E com isso, podem desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades pedagógicas. Com esses estágios o estudante em formação tem a oportunidade de experimentar diferentes métodos de ensino, não somente o tradicional, e pode compreender as necessidades dos alunos e adaptar suas abordagens pedagógicas quando necessário para uma melhor compreensão dos discentes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

REFERÊNCIAS

DUMINELLI, M. V.; REDIVO, T. S.; BARDINI, C.; YAMAGUCHI, C. K. Metodologias ativas e a inovação na aprendizagem no ensino superior / Active

methodologies and innovation in learning in higher education. Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 3965–3980, 2019. DOI: 10.34117/bjdv5n5-1570.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/1570>. Acesso em: 11 de julho de 2025.